

WIR BERATEN DIE BUNDESREGIERUNG

Arbeitsprogramm 2026

*2025-10-06***Über dieses Dokument**

Der FORWIT berät die Bundesregierung in Bezug auf die Politikfelder Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung mit dem Ziel, die Innovationskraft Österreichs nachhaltig zu steigern. Der FORWIT versteht sich als integriertes, unabhängiges Beratungsgremium, das evidenzbasiert, nachvollziehbar und nachhaltig agiert. Auf Basis der gesetzlichen Vorgaben gem. FWITRG erstellt der FORWIT ein Arbeitsprogramm, mit dem die geplanten Aktivitäten des Rats für das jeweilige Kalenderjahr festgehalten und mit einer nachvollziehbaren und vorausschauenden Finanz- und Personalplanung unterlegt werden.

Aufgaben und Ziele des FORWIT

Mehrjährige Entwicklungsziele

Der FORWIT wurde 2023 als Beratungsgremium neu eingerichtet. In der aktuellen, ersten Periode der Ratsversammlung (bestellt bis 2027) gilt es den FORWIT als zuverlässigen Ratgeber der Bundesregierung zu etablieren. Das bedeutet erstens, dass der FORWIT ein gesamthafte, systemisches Bild vom österreichischen Innovationssystem und seinen interagierenden Teilsystemen im internationalen Vergleich haben muss. Zweitens muss er in der Lage sein, eine strategische, vorausschauende Perspektive vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Gebiet des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts sowie geopolitischer und wirtschaftlicher Veränderungen einzunehmen. Drittens muss er die prozeduralen und konzeptionellen Kapazitäten besitzen, die Bundesregierung effektiv zu beraten.

Daher wurden im vorjährigen Arbeitsprogramm mehrjährige Entwicklungsziele definiert, die – soweit sie nicht bereits erfolgreich etabliert wurden – auch 2026 weiter umzusetzen sind:

1. Der FORWIT etabliert ein Netzwerk an unterschiedlichen Akteur:innen, innerhalb Österreichs als auch international, damit der Rat über Neuigkeiten im Bereich Forschungs-, Wissenschafts- und Innovationspolitik informiert bleibt und am Puls der empirischen sowie konzeptionell-theoretischen Weiterentwicklungen bleibt.
2. Der FORWIT erarbeitet sich ein Portfolio an Formaten zur Beratung der Bundesregierung, damit daraus je nach Beratungsbedarf und -nachfrage immer die effizienteste und effektivste Beratung erfolgt.
3. Komplementär dazu ist es erforderlich, dass die Geschäftsstelle als Expert:innenorganisation in Erscheinung tritt, und zwar durch eigenständige Analysen sowie Hintergrundinformationen (die gegebenenfalls in Kooperation mit wissenschaftlichen Partnerorganisationen erstellt werden).

Das Arbeitsprogramm 2026 trägt dieser mehrjährigen Entwicklungsnotwendigkeit Rechnung, indem die Entwicklungsziele sorgfältig bei der Formulierung der konkreten Vorhaben im Jahresprogramm berücksichtigt sind, um realistische inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und bestehende Projekte fortzuführen.

Kontext 2026

Auch im Jahr 2026 finden hinsichtlich der österreichischen FTI-Politik wichtige Weichenstellungen statt, bei denen der FORWIT gefordert sein wird: zum einen betrifft dies die nationale Arena, die auch die vornehmliche Betätigungsebene des FORWIT ist; zum anderen betrifft dies aber auch europäische und internationale Entwicklungen, die der FORWIT berücksichtigen sollte.

2026 wird die österreichische FTI-Politik voraussichtlich durch folgende Themen geprägt sein:

Auf nationaler Ebene wird die Durchführung bzw. Vorbereitung wichtiger Vorhaben der Bundesregierung, die im Regierungsprogramm stehen, im Vordergrund stehen: insbesondere die Erarbeitung einer Hochschulstrategie, die Vorbereitung der für 2027 geplanten internationalen Evaluierung des FTI-Systems, die Erschließung weiterer Registerdatensätze für die wissenschaftliche Forschung, die anstehende Entscheidung über die Weiterführung des Fonds Zukunft Österreich, und die Einrichtung eines Dachfonds für die Unterstützung innovativer Startups. Dazu kommen die Vorbereitung der Leistungsvereinbarungsverhandlungen mit den öffentlichen Universitäten, die

Finanzierungs- und Leistungsvereinbarungen mit den FoFinaG-Einrichtungen gem. FTI-Pakt 2027-29, die Umsetzung des ERA National Action Plans, und vieles mehr.

Auf europäischer Ebene wird die weitere Ausgestaltung der europäischen Forschungspolitik im Spannungsfeld der Diskussionen um die Rolle und Ausgestaltung des Forschungsrahmenprogramms, der europäischen Anstrengungen um mehr Wettbewerbsfähigkeit, und der massiven geopolitischen Veränderungen sowie der technologischen Transformation und den damit einhergehenden Schwerpunktverlagerungen auf Verteidigung und Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Dazu kommen konkrete neue legislative Vorhaben wie der ERA-Act, der Innovation Act, das 28th Regime, etc., die auch auf das österreichische Wissenschafts- und Innovationssystem starke Auswirkungen haben könnten.

Geschäftsstelle: kontinuierliche Kompetenzpflege

Die Geschäftsstelle versteht sich als Expert:innenorganisation im Bereich der FTI-Politik. Die kontinuierliche Pflege der dafür erforderlichen Kompetenzen erfolgt entlang von drei definieren Bereichen: Evidenz, Prozesse und Expertise. In jedem der drei Bereiche ist ein spezifisches, mehrjähriges Projekt definiert, welches wiederum durch die Ratsmitglieder (in Form von so genannten Begleitgruppen) kuratiert wird.

Evidenz: Basierend auf dem bereits bestehenden Know-how bezüglich Evidenz im Bereich der Forschung Wissenschaft, Innovation- und Technologieentwicklung wird die umfassend erarbeitete Indikatorenliste im Rahmen des jährlich aktualisierten FTI-Monitors weiter vertieft.

Prozesse: Wissenschaftliche Politikberatung erfordert unterschiedliche Prozesse und Formate, mit denen die Interaktion zwischen Expert:innen und den politischen Entscheidungsträger:innen wirksam sichergestellt werden kann. Die Reflexion darüber erlaubt dem FORWIT seine eigene Beratungstätigkeit bestmöglich zu erreichen. Das dazu eingerichtete Projekt einer Kartographie der Beratungsgremien und -organe der Bundesregierung wird in Zusammenhang mit der Initiative „Science4Policy“ im Rahmen des ERA National Action Plan der Bundesregierung weitergeführt.

Expertise: Die Bündelung von Expertise, die sich spezifisch mit Wissenschafts- und Innovationspolitik auseinandersetzt, bedarf eines regelmäßigen Austauschs mit Expert:innen, um sicherzustellen, dass die Ratsmitglieder und die Referent:innen rezente Entwicklungen in der Beobachtung und Reflexion über das FTI-System Bescheid wissen und entsprechend in ihre Beratungstätigkeit einbauen können. Dazu wird die Seminarserie „Science and Innovation Policy Talks“ (SIP-Talks) fortgesetzt.

Vorhaben des FORWIT im Jahr 2026

Im Sinne der operativen Umsetzung der im vorigen Kapitel genannten Zielsetzungen des FORWIT unterscheidet das Arbeitsprogramm 2026 wiederum zwischen Schwerpunkten der Beratungstätigkeit (A), Projekten zur Vertiefung der Skills-Ebenen der Geschäftsstelle (B), und Vernetzungsaktivitäten (C).

A. Schwerpunkte der Beratungstätigkeit

Der FORWIT hat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sowie den im kommenden Jahr anstehenden politischen Weichenstellungen mehrere Aktivitäten vorgesehen, die während des Kalenderjahres jeweils von einer Arbeitsgruppe des FORWIT projektförmig bearbeitet werden.

I. Weiterführung bestehender Schwerpunktthemen

2025 sind zwei Schwerpunkte eingeführt worden, deren formaler Abschluss voraussichtlich noch in das Jahr 2026 hineinreichen wird. Im Schwerpunkt **Wettbewerbsfähigkeit in FTI** soll bis Ende des ersten Quartals 2026 ein abschließendes Dokument vorliegen. Erste Ergebnisse zeigen: Wettbewerbsfähigkeit hängt entscheidend davon ab, Innovationen nachhaltig zu finanzieren, zu skalieren und international zu vermarkten. Ein zentraler Indikator dafür ist die Risikokapitalintensität, die den Zugang zu Wachstumskapital misst. Länder mit tief entwickelten VC-Märkten (z. B. USA, Israel, Schweden, Schweiz, UK) können Schlüsseltechnologien deutlich schneller skalieren. Österreich liegt im internationalen Vergleich mit nur 0,05–0,08 % des BIP deutlich zurück und ist stark von öffentlichen Förderungen abhängig. Daher wird 2026 der Fokus im Arbeitsschwerpunkt Wettbewerbsfähigkeit in FTI auf das Thema **Kapitalmärkte** (siehe unten) gelegt.

Im Schwerpunkt **Studieren in Österreich** soll bis Ende des ersten Quartals 2026 ein Bericht vorliegen, der Schlussfolgerungen der Expert:innen aus den AG-Meetings und Expert:innengespräche zusammenfasst. Die Fragestellungen umfassen organisatorische und finanzielle Herausforderungen im Hochschulwesen sowie volkswirtschaftliche Aspekte des Hochschulwesens. In den behandelten Bereichen werden Thesen formuliert und geeignete Handlungsoptionen zur aktiven Gestaltung für die Politik aufgezeigt. Hinsichtlich Überlegungen zu einem effizienteren Studienbeihilfenmodell und dessen Finanzierungsoptionen wird ggf. zusätzlich eine Studie zur Frage von volkswirtschaftlichen Effekten eines effizienteren Studienablaufs (bzw. einer Reduktion der durchschnittlichen Studienzeiten) bis längstens Jahresmitte durchgeführt werden. Die im Rahmen dieses Schwerpunkts erarbeiteten Erkenntnisse fließen direkt in den neuen Schwerpunkt **österreichisches Hochschulsystem** (siehe unten) ein.

II. Neue Schwerpunktsetzungen 2026

Für 2026 sieht der FORWIT drei neue inhaltliche Schwerpunktsetzungen vor.

Science 2 Business: Innovationswachstum nachhaltig finanzieren

Zu den wesentlichen Aufgaben einer nachhaltigen Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit Europas werden der Aufbau einer effizienten Kapitalmarktunion, innovationsfreundliche rechtliche und

regulatorische Rahmenbedingungen sowie ein stärkeres Zusammenspiel zwischen staatlicher Politik, innovativen Start-ups und etablierten Unternehmen gezählt. Ein Ziel der FTI-Strategie 2030 ist „100 % mehr wirtschaftlich erfolgreiche akademische Spin-offs“ zu generieren, um den Standort Österreich auf Wirksamkeit und Exzellenz zu fokussieren. Für die dafür nötige Skalierung bedarf es neben mehr Risikobereitschaft auch entsprechend kapitalstarke Fonds. In diesem Schwerpunkt wird behandelt, wie sich Kapitalmärkte gezielt nutzen lassen, um Innovationen zu fördern und nachhaltiges Wachstum zu finanzieren, und welche strukturellen Reformen es braucht, damit europäische Start-ups im globalen Wettbewerb bestehen können.

Österreichisches Hochschulsystem

In ihrem Regierungsprogramm plant die Bundesregierung, eine Hochschulstrategie 2040 zu erstellen. Als Grundlage dafür wird eine "Analyse des Hochschulsystems" genannt, die der FORWIT erarbeiten soll. Gemeinsam mit den Ergebnissen eines Hochschuldialogs soll diese Analyse für die Ausarbeitung einer Hochschulstrategie 2040 verwendet werden. Es wird bereits 2025 eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, die mit der Ausarbeitung der Analyse beauftragt ist. Diese Analyse soll eine systemische Perspektive auf das Hochschulsystem in seiner Gesamtheit werfen und bewusst auf existierende Problemstellungen fokussieren. Ein aus internationalen Expert:innen bestehendes Sounding Board wird die Analyse kommentieren und ergänzen. Die Arbeitsgruppe wird im Bedarfsfall nach Abschluss der Analyse fortgesetzt, um den anschließenden Hochschuldialog zu begleiten.

Multiple Bedrohungen

Unter diesem Arbeitstitel möchte sich der FORWIT den größeren Zusammenhängen zwischen dem Vertrauensverlust in Demokratie, Wissenschaft und staatliche Institutionen und den technologischen Entwicklungen, die neue Formen der externen Einflussnahme wie etwa über Social Media und Phänomene wie Fake News und Cyber Warfare ermöglichen, widmen. Eine genauere Festlegung dessen, welche Themen in diesem Schwerpunkt behandelt werden, soll von einer zu berufenden Arbeitsgruppe ausgearbeitet und von der Ratsversammlung beschlossen werden.

III. Behandlung vorgegebener Themenstellungen

Fonds Zukunft Österreich

Dem FORWIT obliegt die Unterstützung des Stiftungsrates FTE gemäß § 11 Abs 1 Z 1 des FTE-Nationalstiftungsgesetzes sowie § 2 Abs 2 Z 6 FWIT-Rat-Gesetz. Der Umfang der Unterstützung umfasst die Begutachtung und Bewertung der zum Fonds Zukunft Österreich (FZÖ) eingereichten Programmanschläge der Forschungsförderungsorganisationen sowie Beratung zur Prozessgestaltung. Für die Begutachtung und Bewertung der eingereichten Programmanschläge der Forschungsförderungsorganisationen wird die bereits eingerichtete FORWIT Arbeitsgruppe verlängert. Darüber hinaus sollen, gemeinsam mit dem Stiftungsrat-FTE, zusätzliche Optionen zur Dotation der Stiftung FTE über das Jahr 2026 hinaus, erörtert und zur Sicherung der Finanzierung erarbeitet werden.

FTI-Strategie 2030

Im Anschluss an die 2025 erfolgte Unterstützung bei der Erarbeitung und Interpretation der Halbeiterevaluierung der FTI-Strategie 2030 und der Empfehlung zum FTI-Pakt 2027-29 wird der FORWIT auch in diesem Jahr die systemische Betrachtung der FTI-Politik fortsetzen. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der Unterstützung der Vorbereitung der internationalen Evaluierung des FTI-Systems liegen.

B. Projekte zur Vertiefung der Skills-Ebenen der Geschäftsstelle

FTI-Monitor

Der FTI-Monitor bildet jährlich die Performance des österreichischen FTI-Systems im internationalen Vergleich ab. Das Dashboard visualisiert rund 250 Indikatoren aus nationalen und internationalen Datenquellen geclustert in 16 Bereiche. Diese Bereiche stellen die Rahmenbedingungen, das Kernsystem und die Querschnittsthemen des FTI-Systems sowie den Impact auf dieses dar. Der Monitor bietet u.a. auch umfassende Zeitreihenfunktionen aller Indikatoren. Zusätzlich wird insbesondere die Zielerreichung der FTI-Strategie 2030 gemessen und analysiert. Für 2026 ist geplant, basierend eine sukzessive Verbesserung der zugrundeliegenden Datenqualität zu erreichen.

Analyse der Beratungsgremien und -organe

Um einen besseren Überblick über die wissenschaftliche Politikberatung in Österreich zu erhalten und von bestehenden Erfahrungen in der Aufbereitung von wissenschaftlichem Wissen für politisches Entscheidungshandeln zu lernen, wird auf Basis der im Vorjahr erfassten Kartographie von Beratungsgremien in Österreich eine vertiefende Analyse durchgeführt. Ziel ist dabei eine Zusammenstellung von Reflexionen und Best Practices, die als Handreichung für die Etablierung neuer Beratungsgremien herangezogen wird, aber auch von bestehenden Beratungsstrukturen verwendet werden kann.

Programmieren der Seminarreihe Science and Innovation Policy Talks

Die Science and Innovation Policy (SIP) Talks widmen sich neuen Entwicklungen und relevanten Themen im Bereich der Finanzierung, Organisation und Steuerung von Wissenschaft, Forschung und Innovation. Die Reihe bietet den Raum, um mit nationalen und internationalen Expert:innen über ihre aktuellen Projekte, Themen und Forschungsergebnisse zu diskutieren und mit dem FORWIT in Austausch zu treten. Durch die Seminarserie können aufkommende Themen besser antizipiert und eingeschätzt, das nationale und internationale Informationsnetzwerk ausgebaut und Kooperationspotenziale identifiziert werden. Das gewonnene Wissen fließt in die Beratungstätigkeit des FORWIT ein. Außerdem ist die Seminarreihe ein Instrument des Rates, seinen Auftrag zur nationalen, europäischen und internationalen Zusammenarbeit mit relevanten Akteur:innen umzusetzen. Für die interessierte Öffentlichkeit werden die SIP Talks kostenlos online übertragen.

C. Vernetzung

Der FORWIT bzw. Mitglieder des Rates und der Geschäftsstelle nehmen regelmäßig an den wichtigsten Veranstaltungen zur Gestaltung des FTI-Systems bei. Außerdem organisiert der Rat selbst wichtige Veranstaltungen, wo die weitere Gestaltung von FTI-Politik in Österreich diskutiert wird. Das übergeordnete Ziel besteht darin, den Raum für einen offenen Austausch und Informationsabgleich zu schaffen, vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen, die Vernetzung zwischen Akteur:innen des FTI-Systems in Österreich herzustellen, und den Austausch mit internationalen Expert:innen, Beratungsgremien und Policymakers sicherzustellen.

I. Fokusthemen der inhaltlichen Vernetzung

Mit dem Instrument der Arbeitsgruppen des FORWIT können Themen aufgegriffen werden, die eine hohe forschungs- und innovationspolitische Relevanz haben und bei denen der FORWIT Bedarf zu einer systemweiten Vernetzung sieht.

Künstliche Intelligenz – Artificial Intelligence Agenda Austria

Ab Herbst 2025 ist die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vorgesehen, die in engem Austausch mit dem KI Beirat regelmäßige Vernetzungstreffen sowie den Austausch mit Expert:innen aus unterschiedlichen Bereichen (Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft, Politik) arrangiert. Ziel ist, den Dialog und die Vernetzung zwischen unterschiedlichen Sektoren aktiv zu fördern.

Europäische Forschungspolitik

Die bereits seit 2024 eingerichtete Arbeitsgruppe zu europäischer Forschungspolitik soll auch 2026 die Entwicklungen auf europäischer Ebene gesamthaft beobachten und aus Sicht der österreichischen FTI-Politik entsprechend aufbereiten und gelegentlich kommentieren.

II. Veranstaltungen des FORWIT

FORWIT Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang (NJE) des Rates schließt an die Jännersitzung des Rates an. Neben den beteiligten Bundesminister:innen, hochrangigen Beamt:innen und Politiker:innen versammeln sich bei dieser *invite-only* Veranstaltung die wichtigsten Vertreter:innen von relevanten Behörden und Organisationen des FTI- und Wissenschaftssystems. Beim NJE wird das Arbeitsprogramm des FORWIT für 2026 der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und damit ein Ausblick auf Vorhaben und Ziele im neuen Jahr gegeben. Der Empfang ermöglicht informelle Kontakt- und Kommunikationspflege zwischen dem FORWIT und den Akteur:innen des FTI-Systems sowie zwischen den Teilnehmer:innen untereinander. Dadurch bringt der FORWIT als Gastgeber seine zentrale Position und Funktion im FTI- und Wissenschaftssystem zum Ausdruck und zeigt seine Wertschätzung für die Zusammenarbeit mit externen Partner:innen.

Präsentation des FTI-Monitors

Die jährliche Präsentation des FTI-Monitors findet üblicherweise im Umfeld der Mai- bzw. Junisitzung des Rates statt und bringt die wichtigsten Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit des österreichischen FTI-Systems im internationalen Vergleich zur Kenntnis. Die Zielgruppe der Veranstaltung umfasst die beteiligten Minister:innen, Politiker:innen und hochrangige Beamt:innen und die wichtigsten Vertreter:innen von relevanten Behörden und Organisationen des FTI- und Wissenschaftssystems. Auch Medienvertreter:innen sind eingeladen, um öffentliche Berichterstattung zu erzielen.

III. Weitere Netzwerkaktivitäten

Mitglieder des Rats bzw. Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle nehmen an etablierten Treffen zum vertrauensvollen Austausch und für Beratungsgespräche teil.

Treffen mit Entscheidungsträger:innen aus Politik und Verwaltung

- Regelmäßige Treffen der Ratsmitglieder mit den Minister:innen der Bundesregierung, insbesondere der FTI-Ressorts;
- Teilnahme von Ratsmitgliedern an den Sitzungen des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung des Nationalrats;
- Regelmäßige Treffen zum Austausch mit den für FTI-Agenden zuständigen Sektionsleitungen, sowie Teilnahme des Geschäftsführers als Auskunftsperson an den Sitzungen der Task Force FTI im BKA.

Treffen zur Vernetzung anderer Ratsgremien

- Teilnahme an gelegentlichen Treffen der Bundesländer-Räte sowie der Bundesländer-Agenturen zum strategischen Austausch;
- Teilnahme an den regelmäßigen Treffen der europäischen Innovations- und Wissenschaftsräte.